

ITALY

**ONLINE
CONFERENCE**

**"FORMATION OF PSYCHOLOGY
AND PEDAGOGY AS
INTERDISCIPLINARY SCIENCES"**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

WWW.INTERONCONF.ORG

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES: a collection scientific works of the International scientific conference (13 June 2025). Part 41 – 202 p.

Chief editor: Candra zonyfar- PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Tone Roald, PhD Associate Professor of Psychology University of Copenhagen

Elin Eriksen Ødegaard, Professor, Western Norway University of Applied Sciences

Mariane Hedegaard, Professor Emerita, Copenhagen University, Denmark

Magnus Englander, PhD Associate Professor of Psychology Malmö University, Sweden

Paul Sullivan, PhD University of Bradford Bradford, United Kingdom

Mathias TraczykSøren, PhD

Thiesen Amanda, PhD

Nybroe Rohde, PhD

Languages of publication: Italy, dansk, English, русский, беларуская, limba română, uzbek,

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference "FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES".

Gli atti della conferenza sono raccomandati per scienziati e insegnanti negli istituti di istruzione superiore. Possono essere utilizzati nell'istruzione, compreso il processo di insegnamento post-laurea, la preparazione per l'ottenimento di diplomi di laurea e master. La revisione di tutti gli articoli è stata effettuata da esperti, i materiali sono protetti dal diritto d'autore degli autori. Gli autori sono responsabili dei contenuti, dei risultati delle ricerche e degli errori.

TABLE OF CONTENTS	
Abdihalimova G’oliba Qurbonboy qizi <i>BOSHLANG’ICH SINIF DARSLARIDA ERTAKLAR O’RGATISHNING ZAMONAVIY USULLARI</i>	7
Rustamova Sayyora Xatamovna <i>TIME-MENEJMENTNING TASHKILOT RAHBARLARI FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI</i>	11
Raxmatillayev Boburjon Sobirjon og’li Rahmatullayeva Odina Sobirjon qizi <i>ENERGETIK ICHIMLIKLARNING SOGL’IQQA ZARARI</i>	17
Хушмуродова Камола Бахтиёровна <i>СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ</i>	22
Kumush Rajarova <i>TIL SATHLARINI BOG’LAB O’QITISH- LINGVISTIK SAVODXONLIK OMILI</i>	25
Makhmudjonova Diyora Isroilova Laziza Solieva Aziza <i>THE ROLE OF AGE IN LANGUAGE LEARNING: PROFILES OF TWO UZBEK UNIVERSITY STUDENTS AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS</i>	34
Tosheva Gulhayyo Vohidjon qizi Piraliyev Omiljon Kabilovich <i>HARBIY MAKTABLARIDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARNI QO’LLASH SAMARADORLIGI</i>	39
Xoldorova Malohat Sherzod qizi Piraliyev Omiljon Kabilovich <i>ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАРКЕТИНГ ХИЗМАТИНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ</i>	45
Turg’unova Shaxnozaxon Ulug’bekovna Piraliyev Omiljon Kabilovich <i>YOSHLAR O’RTASIDA IJTIMOIIY TARMOQQA QARAMLIK MUAMMO SIFATIDA HAMDA INTERNETGA TOBELIK DARAJASI.</i>	55
Abdullayeva Sevinch Abrorjon qizi Piraliyev Omiljon Kabilovich <i>MUKAMMAL XOTIRAGA EGA BO’LISH SIRLARI.</i>	62
Taxirova Sh. Orinbayeva E <i>MOTIVATION OF STUDENTS TO LEARN FOREIGN LANGUAGES: PROBLEMS AND SOLUTIONS</i>	70
Раметова Бибимарьям Махмудовна <i>РОЛЬ АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК</i>	75
Alieva Nabiyra Napizatdinovna Naurizbaev Azamat Sharibaevich <i>SILIKAT G’ISHTLARGA QO’SHIMCHALAR KIRITISH ORQALI ULARNING XOSSALARINI</i>	80

**“FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS
INTERDISCIPLINARY SCIENCES”**

YAXSHILASH	
Yuldashev Madaminjon Muxammadqul o'g'li <i>USING PODCAST TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE EDUCATIONAL PROCESS</i>	83
Mirzakarimova Nazokat Yurevna <i>AUTIZM SINDROMIGA CHALINGAN BOLALARNI PSIXOLAGIK VA RUHIY HUSUSIYATLARINI ÒRGANISH.</i>	86
Toshpulatova Sug'diyona Shamshir qizi Temirova Muqaddas Azamotovna <i>TARBIYA JARAYONI O'QITUVCHI VA O'QUVCHI (TARBIYACHI VA TARBIYALANUVCHI)LAR O'RTASIDA TASHKIL ETILUVCHI HAMDA ANIQ MAQSADGA YO'NALTIRILGAN HAMKORLIK JARAYONI SIFATIDA.</i>	91
Sobirova Shahzoda Dilshod qizi Shahlo Kamalova <i>THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN TEACHING</i>	95
Masharipova Maftuna Ozodboy qizi Ezozxonova N. <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MONOLOGLARNING QIYOSIY TAHLILI</i>	98
Mahmudova Sevinch <i>SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATI LEKSIK BIRLIKLARI</i>	103
Xudoyqulova Gulshan Xudoyor qizi <i>BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA VATANNI SEVISH TUYG'USINI O'STIRUVCHI SHE'RLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI</i>	108
Dadajonov Baxodirjon Abdurahim ogli Obidjonova Nozima Mirzaolim qizi <i>FREIGHT TRACKING SYSTEMS FOR LOGISTICS COMPANIES</i>	116
Eshmuhammadova Shahodat Islomjon qizi <i>KIMYO FANI DARSLARIDA "ELEMENTLARNING OKSIDLANISH DARAJASI" MAVZUSINING KIMYOVIY REAKSIYALARDAGI AHAMIYATI.</i>	120
Zoirjonov Muhammadjon Ahmadjon o'g'li <i>THE EMERGENCE OF ECONOMIC CRISES AND THEIR WAYS TO TACKLE THEM</i>	125
Zoirjonov Muhammadjon Axmadjon o'g'li <i>XORIJIY INVESTITSİYALAR VA YASHIL IQTISODIYOT: IQTISODIY INQIROZLAR DAVRIDA TIKLANISH OMILI SIFATIDA</i>	129
Kodir Gulomov <i>ECONOMIC IMPACT OF TAX POLICY CHANGES – A DATA-DRIVEN ANALYSIS OF SMES IN CENTRAL ASIA</i>	133
Kodir Gulomov <i>THE ROLE OF DATA ANALYTICS IN ENHANCING FINANCIAL STATEMENT FRAUD DETECTION IN EMERGING MARKETS</i>	139
Kodir Gulomov <i>PREDICTIVE MODELING OF BUSINESS BANKRUPTCY USING FINANCIAL RATIOS AND MACROECONOMIC INDICATORS</i>	144
Ravshanova Muxtasarxon Rashid Qizi Jurayeva Zulayxo Shamsiddinovna <i>MAINTAINING TRADITION IN AN INVOLVING SOCIETY</i>	150

Abduvahobova Gulsanam Abduvohid qizi Mirolimova Malikaxon Farxodjon qizi Saydullayev Alisher Fayzullo o'g'li <i>THE ROLE OF ORGANIC AND CONVENTIONAL LIVESTOCK FARMING IN ECOLOGICAL SUSTAINABILITY</i>	153
Zebo Nizomova Meliyevna <i>THEORETICAL DIFFERENTIATION OF LEXICAL UNIT, LEXEME AND TERM IN MODERN LINGUISTICS</i>	159
Саттарова С.О Кулдашева М.Ш <i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ</i>	164
Сарвар Бокиев Холматов Исломжон <i>ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В XXI ВЕКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ</i>	169
Усманова С.Н Шарипов У.Т. <i>ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ</i>	173
Normatova Maqsuda Javlon qizi <i>TRANSLATION NEEDS IN CRIMINAL COURT PROCEEDINGS</i>	178
Mamajonova Hulkaroy Nurmuhammad qizi <i>CHILDREN LANGUAGE ACQUISITION.</i>	183
Vafoxojayrva Xonzoda Shakirova Vazira <i>AKTGGA BOG'LIQ GIPERKORTISIZM</i>	191
Hasanov A'zamxon <i>GIPERPROLAKTINEMIYA SINDROMI</i>	197
Rustamov Alisher Bahodirovich <i>PROSPECTS AND RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TELECOMMUNICATION COMPLEXES FOR MEDIA DATA STORAGE AND ANALYSIS</i>	203
Rustamov Alisher Bahodirovich <i>REGIONAL FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRY</i>	208
Ashurova Laylo <i>TA'LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIMNI LOYIHA METODIDAN FOYDALANIB TALABALARNING ILMIY-IJODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISH.</i>	214
Samandarova Sevinch Jamshid qizi <i>MAKTABDA MATEMATIKANI OSON O'ZLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN SAMARALI METODIK YONDASHUVLAR VA INNOVATSION O'QUV TEXNOLOGIYALARI</i>	219
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi <i>INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI</i>	223
Raximova Sarvinoz Olimovna <i>G'IJDUVON PATDO'ZLIK VA ZARDO'ZLIK SAN'ATINING O'ZIGA XOS USLUBLARI VA TERMINLARI</i>	227

TA'LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIMNI LOYIHA METODIDAN
FOYDALANIB TALABALARNING ILMYI-IJODIY FAOLIYATNI
RIVOJLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISH.

Ashurova Laylo

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi
ashurovalaylo83@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada loyihaviy ta'lim texnologiyalarini tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdan iborat ekanligi hisobga olingan. Bo'lajak muhandislarning ilmiy-ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishda o'quv mashg'ulotlaridan keyingi o'qituvchi nazoratidagi mustaqil ta'lim, ijodiy laboratoriyalar, talabalarning ilmiy jamiyatlari faoliyatlaridan foydalanish tavsiya etilishi va mustaqil ta'limni loyaha metodi yordamida amalga oshirish zarurligi ilgari surilgan.*

Kalit so'zlar: *Loyihaviy ta'lim, ta'lim texnologiyasi, progressiv industrial texnologiya, ijodiy laboratoriya, qo'qqisdan taqiqlash uslubi, morfologik tahlil va sintez uslubi, ijodiy izlanish.*

Loyihaviy ta'lim texnologiyalarini tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdan iborat. Bo'lajak muhandislarning ilmiy-ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishda o'quv mashg'ulotlaridan keyingi o'qituvchi nazoratidagi mustaqil ta'lim, ijodiy laboratoriyalar, talabalarning ilmiy jamiyatlari faoliyatlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Mustaqil ta'limda bo'lajak muhandislar auditoriya mashg'ulotlarida “Qishloq xo'jaligi mashinalari” fanidan olgan nazariy va amaliy bilimlarini kengaytirib va mustahkaydi. Progressiv industrial texnologiyaning yangi usullari, yangi mashinalarni ishlab chiqarishga tadbiq etish masalalari, ilg'or tajribalaridan va ilm-fan yutuqlaridan foydalanish masalalarini o'rganadi. Bunda bo'lajak muhandislar qishloq ho'jaligida ishlatiladigan traktor va qishloq xo'jalik mashinalarining tuzilishi, texnik xarakteristikasi, dehqonchilik asoslari bo'yicha o'quv va maxsus adabiyotlar hamda Internet materiallaridan erkin foydalanishadi.

1-Rasm. Mustaqil ta'limda loyiha metodidan foydalanish asosida bo'lajak muhandislarda ilmiy-ijodiy faoliyatni takomillashtirish algoritmi

Natijada bo'lajak muhandislarda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash yo'nalishidagi muammolarni aniqlash, uning ilmiy-amaliy asoslarini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi mashinalari va jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash darajasini oshirish bo'yicha ilmiy ishlanmalar,

tavsiyalar, chora-tadbirlar hamda mexanizasiyalashgan texnologiyalarni yaratishga oid ilmiy-ijodiy faoliyatlari rivojlantiriladi.

Ijodiy laboratoriyalar – bu talabalar va o‘qituvchilarning erkin ijodiy uyushmasi bo‘lib, unda bevosita amaliy faoliyat asosida o‘zaro hamkorlikdagi ijodiy faoliyat asosida o‘rganiladigan mavzu bo‘yicha muammolar echimining optimal variantlarini aniqlashga oid materiallar va g‘oyalarni o‘rganish, ishlab chiqish va umumlashtirishga oid ijodiy ishlar amalga oshiriladi. Ijodiy laboratoriyalar talabalar va o‘qituvchilarni aniq mavzu yoki sohaga oid muammo bo‘yicha ilmiy-ijodiy faoliyatlarini faollashtirishga oid birgalikdagi faoliyatga jalb etish, o‘quv vazifalari echimini izlash, o‘zlarining ilmiy-ijodiy potensialini tadbiq etish va o‘z-o‘zini rivojlantirish maqsadida tashkil etiladi. Ijodiy laboratoriyaga aniq bir soha yoki bir necha fan o‘qituvchilari jalb etilishi mumkin. Ijodiy laboratoriyalar faoliyatini kafedra mudiri tashkil etib, boshqarib boradi.

Mustaqil ta’limda asosan loyihalar texnologiyasidan foydalanishda quyidagi metodlar tavsiya etiladi:

Bo‘lajak mutaxassislar ijodiy faoliyatlari tajribasini rivojlantirish uslublari:

- ✓ ijodiy fikrlashni faollashtirish;
- ✓ muammolarni hal qilish malakasini shakllantirish;
- ✓ masala yechimini ongli ravishda izlash qobiliyatini rivojlantirish.

1. Qiyinlashtirilgan sharoitni qo‘llash uslubi:

- **vaqtincha cheklash uslubi** - faoliyatda vaqtinchalik omil ta’sirini hisobga olish (faollik va natijaviylikni kuchaytirish yoki kamaytirish);
 - **qo‘qqisdan taqiqlash uslubi** - stereotip (aynan bir xil) faoliyatni cheklash maqsadida ayrim faoliyatlarni birdan taqiqlash;
 - **tezkor eskizlash uslubi** – ijodiy izlanishning barcha variantlari tasviri;
 - **yangi variantlar uslubi** - mavjud bo‘lgan bir necha variantlar asosida yangi variantni izlash;
 - **axborot yetishmaslik uslubi** – aniq axborotlar yetishmaydigan holatlar asosida topshiriqlarni yechish;
 - **axborot haddan ko‘p uslubi**- ortiqcha axborotlar mavjud holatdagi masalalarni yechish;
 - **absurd uslubi** - bajarish mumkin bo‘lmagan masalalarni yechishga urinish;
 - **qayta kodlash uslubi** – muammoni bir ko‘rinishdan boshqa ko‘rinishga o‘tkazish, fanning bir tilidan boshqa tilida tasvirlash (masalan, matematik ifodadan grafik tasvir ko‘rinishga o‘tish va b.)

2. Ijodiy masalalarni guruhiy yechish uslubi.

• delfi uslubi – bir qancha alternativ yechimlarning har birini baholab, ahamiyatligiga qarab, ular ichidan eng to‘g‘risi tanlanadi;

• «Qora yashik» uslubi – bo‘lishi mumkin kamchiliklar va ularni yuzaga kelish sabablari bilvosita yo‘llar bilan aniqlanadi;

• kundaliklar uslubi – ma‘lum vaqt oralig‘ida guruhning har bir a‘zosi tomonidan tug‘ilgan g‘oyalari yozib boriladi va ular guruhda tahlil qilinib, bitta o‘rtacha fikrga kelinadi;

• 6-6 uslubi – guruhning olti a‘zosi 6 minutda masala yechimi bo‘yicha alohida-alohida o‘z fikrlarni va o‘z variantlarini yozishadi, keyin guruhda tahlil qilinib, eng muhimi tanlab olinadi.

Ijodiy izlanishlarni guruhli rag‘batlantirish uslubi.

• aqliy hujum uslubi – talabalar va o‘qituvchi birgalikda muammoni muhokama qilishadi va uning yechimi bo‘yicha o‘z g‘oyalarini bildirishadi;

• sinektika uslubi - izlanishning asosiy maqsadini aniqlash, faraz qilish, xayolan masala yechimiga o‘xshash variantlarni aniqlash;

• morfologik tahlil va sintez uslubi – masala yechimining alternativ variantlarini jadval ko‘rinishida ruyxati tuzilib, ushbu yechimlarning bir-biriga yaqinlari, mantiqan o‘xshashlari va ular o‘rtasidagi bog‘lanishlar aniqlanadi, umumlashtirilib turli yangi variantlar hosil qilinadi;

XULOSA

Mustaqil ta‘limning natijalari asosida talabalar qishloq xo‘jaligida texnikalardan foydalanishni yaxshilash bo‘yicha o‘zlarining ilmiy asoslangan taklif va mulohazasini kiritib xulosa qiladi. Natijada bo‘lajak muhandislarda qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash yo‘nalishidagi muammolarni aniqlash, uning ilmiy-amaliy asoslarini takomillashtirish, qishloq xo‘jaligi mashinalri vam jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash darajasini oshirish bo‘yicha ilmiy ishlanmalar, tavsiyalar, chora-tadbirlar hamda mexanizasiyalashgan texnologiyalarni yaratishga oid ilmiy-ijodiy faoliyatlari rivojlantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Raximov O.D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: loyihalar uslubi ta‘lim sifatini oshiruvchi texnologiya sifatida //Pedagoglar uchun qo‘llanma. Qarshi, 2013y., 84 bet.

2.Raximov O.D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. //Pedagoglar uchun qo‘llanma. Qarshi, 2011y., 64 bet.

3. Raximov O.D., Sapaev M.S., Nazarov B.F. Zamonaviy ma’ruzalar. - Pedagoglar uchun qo’llanma. Qarshi, 2012y., 68 b.

4. Raximov O.D., Turg’unov O.M., Mustafaev Q.O. Oliy ta’limda masofaviy o’qitishni tashkil etish. - Qarshi, 2012y. 60 b.

5. Raximov O.D., Mustafaev Q.O., Zoirov N.I. Masofaviy ta’limning didaktik ta’minoti. - Qarshi, 2012, 46 b.

6. Raximov O.D. Hayot faoliyat xavfsizligi /o’quv uslubiy majmua. - Qarshi, 2012, 857b.

7. Raximov O.D., Turgunov O.M. va b. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. /Toshkent, «Fan va texnologiyalar» nashriyoti, 2013y, 170b.

10. Zohirov, K., Pardayeva, G., Berdiyev, G. O., & Ro’ziboyev, F. (2025). INSONNING MUVOZANAT HOLATINI O’LCHASH UCHUN ROMBERG TESTINI KO’RIB CHIQISH. DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 3(3), 52-57.

11. Berdiev G. ME’MORIY FRAKTAL SHAKLLARNING TAHLILI VA ISTIQBOLDAGI O’RNI //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 23-31.

12. RUSTAMOV S. O’QITISHNING USLUBIY TIZIMINING MUVOFIQLASHTIRUVCHI MODELINI SHAKLLANTIRISH VAZIFALARI //«ACTA NUUZ». – 2024. – T. 1. – №. 1.7. – C. 176-178.

